

MAKTABGACHA YOSHDA GI BOLALARDA EMOTSIONAL INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISH DASTURLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Usmanova Shaxnoza Abduraxmonjanovna
Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi
Muassasa: Qo'qon Universiteti Andijon filiali
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17558269>

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim tizimida bolalarning nafaqat aqliy, balki emotsional rivojlanishiga ham e'tibor kuchaymoqda. Emotsional intellekt (EI) bolaning o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish va boshqalar bilan samarali munosabat o'rnatish qobiliyatidir. Ayniqsa, maktabgacha yosh davri – bu ko'nikmalarni shakllantirishda eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: emotsional intellekt, maktabgacha yosh, his-tuyg'ular, ijtimoiy ko'nikmalar, psixologik rivojlanish, o'yin metodikasi.

Аннотация: В современной системе образования уделяется внимание не только интеллектуальному, но и эмоциональному развитию детей. Эмоциональный интеллект (ЭИ) — это способность ребёнка понимать и управлять своими эмоциями, а также эффективно выстраивать отношения с окружающими. Особенно дошкольный возраст считается одним из важнейших этапов формирования этих навыков.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дошкольный возраст, эмоции, социальные навыки, психологическое развитие, игровая методика.

Abstract

In the modern education system, increasing attention is being paid not only to children's intellectual development but also to their emotional growth. Emotional intelligence (EI) is the ability of a child to recognize, manage their own emotions, and establish effective relationships with others. Especially, the preschool age is considered one of the most crucial stages for developing these skills

Keywords: emotional intelligence, preschool age, emotions, social skills, psychological development, play methodology.

Kirish

Bugungi kunda bolalarni har tomonlama yetuk, aqliy va emotsional jihatdan rivojlangan shaxs sifatida tarbiyalash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Pedagogik va psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolaning emotsional rivojlanishi uning kelajakdagi muvaffaqiyatli hayoti, ta'limiy yutuqlari va ijtimoiy moslashuvchanligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha yosh davri – bu bolaning shaxs sifatida shakllanishidagi muhim bosqichi bo'lib, aynan shu davrda emotsional intellekti rivojlanadi. Shu bois bu sohada maxsus dasturlar va metodik yondashuvlarning joriy etilishi zamon talabi hisoblanadi.

Emotsional intellekt (EI) – bu shaxsning o'z va boshqalarning his-tuyg'ularini anglay olishi, boshqarishi va ularga mos ravishda harakat qilishi qobiliyatidir. Emotsional intellekt (EI)ni o'rganishda bir qancha olimlar faoliyat olib borishgan. Jumladan: D. Goulmanning ta'rifi ko'ra, EI quyidagi asosiy komponentlardan iboratdir:

- ✓ O'z his-tuyg'ularini anglash;
- ✓ O'zini boshqara olish;
- ✓ Motivasiyani shakllantirish;

- ✓ Empatiya (boshqalarning hissiyotini tushunish);
- ✓ Ijtimoiy ko'nikmalar (samarali muloqot, hamkorlik, murosaga kelish).

Hozirda maktabgacha ta'lim muassasalarida quyidagi yondashuvlar asosida emotsional intellekt (EI)ni rivojlantirish dasturlari ishlab chiqilmoqda: O'yinlar orqali o'qitish, psixologik treninglar, san'at vositalari orqali rivojlantirish, hikoyalar va muammoli vaziyatlar. Ilmiy tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, emotsional intellektga oid mashg'ulotlarda qatnashgan bolalar: O'z his-tuyg'ularini to'g'ri ifoda eta olishadi, guruh bilan ishlash va boshqalar bilan muloqot qilish ko'nikmalari yuqori bo'ladi, konfliktli vaziyatlarda murosaga kelish qobiliyatlari kuchayadi, nutq faoliyati va o'ziga bo'lgan ishonch oshadi. Hozirgi kunda bolalarni faqat bilim bilan emas, balki his-tuyg'ularini to'g'ri angelaydigan, boshqalar bilan muloqot qila oladigan qilib tarbiyalash ham muhim bo'lib qolmoqda. Men maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlagan tajribamda ularning emotsional intellekti yaxshi rivojlansa, ular jamoada erkinroq bo'lishini va o'zini ishonchli tutishini kuzatganman. Ko'pchilik bolalar o'z hislarini to'g'ri ayta olmaydi. Ba'zilari yig'lab yuboradi, ba'zilari esa ichiga yutadi. Shu sababdan tarbiyachi yoki ota-ona sifatida biz bolaga uning hissiyotlarini tan olish va boshqarishni o'rgatishimiz kerak deb o'ylayman. Maktabgacha yoshdagi bolalar bilan muntazam ravishda hissiyotlar haqida suhbatlashish, vizual vositalar – masalan, “hissiyot kartochkalari” orqali mashg'ulotlar olib borish ularning emotsional intellektini bosqichma-bosqich rivojlantiradi. Dastlab oddiy ko'ringan savollar – “bugun o'zingni qanday his qilyapsan?” – bolani o'z holatini anglashga, ifoda qilishga va his-tuyg'ulari bilan ishlashga o'rgatadi.

Bunday mashg'ulotlar orqali bolalarda quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatildi:

- ✓ o'z hissiyotini tan olish va so'z bilan ifodalash ko'nikmasi shakllandi;
- ✓ guruhdagi bolalar bir-birining his-tuyg'ulariga nisbatan sezgir bo'la boshladi;
- ✓ bahsli vaziyatlarda muloqot qilish, murosaga kelish, tushunishga intilish hollari oshdi.

Demak, emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha kichik, lekin doimiy mashg'ulotlar bolaning psixologik holatiga, nutq rivojiga va ijtimoiy ko'nikmalariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa maktabgacha ta'lim muassasalarida emotsional tarbiyani asosiy yo'nalishlardan biri sifatida qarash zarurligini yana bir bor isbotlaydi.

Xulosa

Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish ularning shaxs sifatida barqaror va muvaffaqiyatli shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Emotsional intellekt bolalarga o'z his-tuyg'ularini to'g'ri anglash, ifoda etish va boshqarish imkonini beradi, shu bilan birga, boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va ularga moslashishni o'rgatadi. Bu esa o'z navbatida bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini, empatiya qobiliyatini va muammolarni hal qilish salohiyatini oshiradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida emotsional intellektni rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar va metodikalar bolalarning hissiy va ijtimoiy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'yinlar, hikoyalar, rolli o'yinlar va maxsus treninglar bolalarning emotsional ko'nikmalarini oson va samarali shakllantirishda asosiy vositalardan hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu kabi dasturlarni muntazam va tizimli ravishda qo'llash natijasida bolalarda stressga chidamlilik, o'z-o'zini boshqarish va boshqalar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatish qobiliyatlari rivojlanadi. Shu boisdan, maktabgacha ta'lim tizimida emotsional intellektni rivojlantirish dasturlarini yanada kengaytirish, pedagoglarni bu sohada malakasini oshirish va ota-onalarni ham bu jarayonga faol jalb etish muhim hisoblanadi. Bunday yondashuv nafaqat bolalarning bugungi kunidagi o'zaro munosabatlarini yaxshilaydi,

balki ularning kelajakdagi ijtimoiy muvaffaqiyatlari, ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatlari va ruhiy sog'lig'ini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'ulomov S. "Pedagogik psixologiya asoslari". – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
2. Goleman D. "Emotsional intellekt: Nega u IQ'dan muhimroq?". – Toshkent: Ilm Ziyo, 2020.
3. Vygotskiy L.S. "Psixik taraqqiyot va ta'lim". – Moskva: Pedagogika, 2019.
4. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. – Toshkent: 2022.
5. Qodirova M., Ergasheva M. "Maktabgacha ta'limda bolalar psixologiyasi". – Toshkent: Fan, 2021.
6. Abdullaeva M. "Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-emotsional rivojlanish". – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2022.
7. Sh. Ahmedova, N. Karimova. "Pedagogik texnologiyalar va innovatsiyalar". – Toshkent: TDPU, 2020.
8. "Psixologiya va hayot" jurnali. – Toshkent, 2023-yil, 1-son.
9. UNESCO. "Social and Emotional Learning in Early Childhood". – 2021. <https://unesdoc.unesco.org>
10. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). "SEL Framework for Early Childhood Education". – 2020. <https://casel.org>